
Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la orientación psicopedagógica
Use of information and communication technologies psychopedagogical guidance

Miguel Alejandro Pérez Egües¹

María Caridad Valdés Rodríguez²,

María Magdalena López Rodríguez del Rey¹

¹Universidad de Cienfuegos: “Carlos Rafael Rodríguez”

²Centro de Innovación y Calidad de la Educación. Universidad de las Ciencias Informáticas,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0861-7991>

<https://orcid.org/0000-0001-9049-7409>

<https://orcid.org/0000-0003-0375-3174>

Correo electrónico (s)

mapegues@ucf.edu.cu

mvaldes@uci.cu

mmrodriguez@ucf.edu.cu

Recibido: 28/08/2021

Aceptado: 05/12/2021

Resumen: La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en orientación, ha aumentado de forma considerable en los últimos tiempos al constituir recursos y herramientas. En este sentido, se desarrolló un estudio exploratorio sobre el uso dado a dichas tecnologías en la orientación del Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos. Para ello se aplicó una encuesta a profesores, estudiantes y recién graduados que laboran en los servicios de orientación que este desarrolla. Como resultado del procesamiento de la información recopilada, se constató la relevancia dada a las tecnologías en la actividad del Gabinete, así como las herramientas y la preparación de los orientadores.

Palabras clave: Orientación psicopedagógica; Tecnologías de la información y las comunicaciones; Gabinete psicopedagógico; Plataformas virtuales

Abstract: The utilization of information technologies and the communications in orientation, you have increased in considerable way in the last few times when constituting resources and tools. In this sense, an exploratory study on the given use said developed technologies in the orientation of the Gabinete Psicopedagógico of Cienfuegos's University itself. An opinion poll applied to professors, students for it and recently graduates that labor in the services of orientation that this develops. As a result of the information processing compiled, the given relevance verified the technologies in the activity of the Cabinet, as well as the tools and the counsellors' preparation itself.

Keywords: Orientation psicopedagógica; Information technologies and communications; Cabinet psicopedagógico; Virtual platforms

Introducción

El desarrollo científico técnico alcanzado por la sociedad ha incidido en el uso y aprovechamiento de las amplias ventajas de la tecnología en el ámbito educativo. En este sentido, la política educativa del Partido y Estado cubanos desde la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano y el Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible hasta 2030, enfatizan en la importancia de la informatización de la sociedad. Es así que el acercamiento de las tecnologías al Sistema Nacional de Educación resulta determinante para alcanzar los resultados esperados en el orden económico y social.

En la última década, el Sistema Nacional de Educación ha desarrollado un conjunto de acciones encaminadas a la creación de entornos virtuales como espacios con un escenario tecnológico y de servicios interconectados que propicia la participación, la comunicación y el trabajo colaborativo en favor de la comunidad educativa y la sociedad en general. Es así que, cada vez es más frecuente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la actividad educativa.

En este sentido, uno de los ámbitos favorecidos con la integración de las TIC a la actividad educativa es la orientación psicopedagógica, al constituir las TIC un recursos y herramientas para implementar, complementar, acompañar y/o reforzar procesos y prácticas orientadoras desplegadas en instituciones educativas (Gonzalo, 2020).

Como resultado de esta integración, la orientación psicopedagógica como proceso y relación de ayuda profesional encaminada al desarrollo pleno de los sujetos a lo largo de la vida (Rojas, et al., 2021), ha recibido diferentes denominaciones, entre estas: e-orientación, orientación virtual, orientación 2.0, entre otras. Sin embargo, más allá de las denominaciones, lo cierto es que el uso de las TIC en la orientación psicopedagógica amplía los servicios que prestan las instituciones educativas y en especial los Gabinetes Psicopedagógicos.

Dicho servicio, mediado por las TIC, amplía el impacto de los Gabinetes Psicopedagógicos y las ayudas profesionales en un número creciente de personas en su diversidad de contextos y situaciones. Así como, el alcance de la labor preventiva y educativa, desde los nuevos enfoques de la orientación psicopedagógica, se redimensionan por las propias facilidades que ofrecen las TIC.

Por otra parte, es de destacar que en el actual contexto donde la sociedad vive momentos complejos por el confinamiento, emerge con más fuerza la necesidad de ayuda profesional a través de las TIC. Así como, la demanda del servicio de orientación psicopedagógica es creciente y diversa, alcanzando nuevos sectores, áreas y contenidos, alineados con la demanda social. En este contexto, las TIC muestran amplias ventajas como recurso de evaluación, diagnóstico y autodiagnóstico; soporte para el asesoramiento, orientación y consulta; herramienta de información; medio de comunicación; instrumento de formación e investigación y apoyo para la gestión de procesos y acciones orientadoras (Gonzalo, 2020).

Es así que los estudios realizados al respecto en el ámbito internacional y nacional, advierten la importancia de la utilización de las TIC en los servicios de orientación psicopedagógica. En este sentido, se destacan las investigaciones De la Torre (2013), Avello (2015), Granados (2017) y Anton (2018), quienes insisten en la importancia de la formación y preparación de los docentes y orientadores en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desempeño de sus funciones profesionales y en especial su función orientadora. Navarro (2014), propone en su investigación la intervención del proceso de orientación y el análisis de las páginas web de orientación existentes, centrando sus propuestas fundamentalmente en la orientación vocacional. Por su parte, Quiñónez y Sotomayor (2017) y Medina (2019), identifican la necesidad de la creación de plataformas virtuales y herramientas web para brindar estrategias psicopedagógicas y satisfacer necesidades de orientación, consultoría y tutoría.

Del análisis derivado del estudio de los antecedentes, se pudo determinar que las propuestas consultadas direccionan sus objetivos a determinadas áreas de orientación y se centran en el uso de las TIC, dejando en un segundo plano el proceso de orientación. Por otra parte, la preparación del orientador o docente en su función orientadora para el uso de las TIC constituye un punto de coincidencia entre los investigadores. Así como, la utilidad de las TIC en orientación y las ventajas que estas representan para perfeccionar y desarrollar un proceso y servicio de mayor calidad.

Sin embargo, en el ámbito nacional y en especial en el Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos, en servicio de orientación mediado por las TIC implementado,

existen incertidumbres que dificultan el manejo de las tecnologías, la preparación de los miembros del equipo de trabajo y el desarrollo exitoso del servicio.

Es por ello que, el presente trabajo persigue por objetivo exponer los resultados del cuestionario aplicado a los miembros del equipo del Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos acerca de las consideraciones y experiencias en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la orientación psicopedagógica del Gabinete Psicopedagógico, como un primer acercamiento a las potencialidades y problemáticas existentes.

Desarrollo

La presente investigación se encaminó a constatar las consideraciones y experiencias en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la orientación psicopedagógica desarrollada por estudiantes, profesores y graduados de la carrera Licenciatura en Educación. Pedagogía Psicología en el Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos. Con este fin, se elaboró un cuestionario en línea, accesible a través del siguiente enlace <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCC8ln0WW2q20VQ6-wyJ8UMrlZRlh4YheU4eHMa305JxuNzQ/viewform>.

El cuestionario diseñado está constituido por 14 interrogantes. Estas se encaminan a constatar las experiencias en cuanto a la utilización de las TIC en el Gabinete Psicopedagógico, las herramientas TIC utilizadas en orientación, así como a aspectos relacionados con la preparación de los profesionales para el uso de las TIC en orientación psicopedagógica.

La muestra de estudio estuvo conformada por seis profesores, tres estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Pedagogía Psicología y dos recién graduados en adiestramiento. Los participantes seleccionados son miembros del Gabinete Psicopedagógico con activa participación en el servicio de orientación psicopedagógica, constituyendo una muestra intencional para la presente investigación.

El cuestionario empleado permitió la recolección y tabulación de las respuestas. Los datos obtenidos, resultado de la aplicación del cuestionario, se procesaron inicialmente de forma computarizada por la propia plataforma (docs.google.com). Así como, la información resultante se estudió a través de los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, que permitieron determinar y resaltar los aspectos de interés.

Para el desarrollo de la investigación el Gabinete Psicopedagógico, de la Universidad de Cienfuegos se articuló desde el accionar de los autores con el Centro de Innovación y Calidad de la Educación (CICE), Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) para alcanzar una plataforma de trabajo en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones dirigida a la orientación psicopedagógica.

Tras el procesamiento y análisis exhaustivo de la información obtenida por el cuestionario, se obtuvieron los siguientes resultados.

De los once encuestados (seis profesores, tres estudiantes y dos graduados), tres son Licenciados en Psicología, una Licenciada en Educación. Matemática Computación, tres Licenciados en Educación. Pedagogía Psicología y el resto (tres estudiantes) cursan los últimos años de la carrera, siendo alumnos ayudantes. Siendo así que, todos los encuestados vinculados a la actividad del Gabinete Psicopedagógico poseen una formación inicial que les permite el despliegue de la acción orientadora, con un promedio de 5 años de experiencia en los servicios de orientación psicopedagógica del Gabinete. Así como, 9 de los encuestados que representan el 81.8%, tienen alguna responsabilidad en el Gabinete Psicopedagógico vinculada a la planeación, ejecución y/o evaluación del servicio de orientación psicopedagógica.

En referencia al uso dado a las TIC en la orientación psicopedagógica del Gabinete, los entrevistados distinguen entre las principales formas de uso: como medio, el 27.2 % considera que utiliza las TIC para el desarrollo de actividades, fases o etapas de la acción de orientación; y como desarrollo, el 72.8% refiere utilizarlas en el desarrollo integral de la acción orientadora e intervención psicopedagógica. Ello confirma la evolución de la acción y servicio de orientación, que pasó de ser de forma presencial apoyado por las TIC a una orientación psicopedagógica desarrollada en un entorno virtual, ajustando el servicio y su calidad a las necesidades sociales. En este sentido, el total de encuestados valoran como bueno y/o muy bueno el uso dado a las TIC, considerando una u otra forma de uso. Sin embargo, reconocen como principal obstáculo o dificultad para desarrollar un servicio con una mayor calidad: los costos y posibilidades de acceso a la tecnología, así como problemáticas vinculadas directamente a la actividad de orientación como la preparación, los procedimientos y recursos para la orientación, como muestra la figura 1.

Figura 1. Dificultades en el uso de las TIC en orientación psicopedagógica.

Fuente: Elaboración propia.

El Gabinete Psicopedagógico desarrolla diferentes actividades de orientación para la ayuda y crecimiento personal. Ante la actual realidad social y el necesario uso de las TIC para el desarrollo de la acción orientadora, se precisa del reajuste y rediseño de las actividades. Entre las principales actividades desarrolladas con o a través de las TIC, según señalan los entrevistados, se destacan, como muestra la figura 2: la evaluación, diagnóstico y autodiagnóstico; asesoramiento, orientación, consulta y tutoría; formación e investigación; motivación, estimulación, apoyo emocional; e información, socialización e intercambio de recursos.

Figura 2. Actividades desarrolladas con o a través de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

En este mismo orden, se precisan y emplean diversas herramientas TIC que posibilitan el desarrollo de la acción orientadora. Entre las utilizadas con mayor frecuencia se destacan las plataformas de mensajería, redes sociales y plataformas de aprendizaje, como se muestra en la figura 3. De forma similar, el grupo de Facebook “Psicopedagogos Cienfuegueros” y el canal de Telegram “Licenciatura en Educación. Pedagogía Psicología” son los espacios creados por la carrera y el Gabinete más utilizados por los entrevistados. Es importante señalar que, las redes sociales profesionales y las plataformas de videoconferencias son las herramientas con menor uso, sin embargo, estas constituyen espacios con amplias posibilidades para la socialización, la comunicación y el intercambio profesional.

Figura 3. Herramientas TIC utilizadas.

Fuente: Elaboración propia.

La preparación de los profesionales de la orientación en el uso de las TIC para el desarrollo de la acción orientadora, resulta esencial para garantizar la calidad del servicio ofrecido por el Gabinete Psicopedagógico. En este sentido, los entrevistados coinciden en la importancia de la preparación de los profesionales. Sin embargo, ocho de los encuestados, que representan el 72.7%, afirma no haber recibido preparación para el uso de las TIC en orientación. Siendo así que, el 63.6% del total de encuestados, valoran su preparación como poco preparado y algo preparado. Al hacer referencia a las vías para alcanzar un mayor nivel de preparación en este orden, predominan los entrenamientos y cursos como vías fundamentales seleccionadas por los encuestados. Se debe destacar además que, la inclusión de asignaturas optativas y/o electivas en

el currículo de la carrera Licenciatura en Educación. Pedagogía Psicología, es otra de las vías seleccionadas para la preparación de los futuros profesionales durante la formación de pregrado.

Al hacer referencia a las acciones, etapas o fases que debe contener un proceder o metodología para el uso de las TIC en orientación psicopedagógica, que constituye uno de los obstáculos en el uso de las TIC en orientación, el 100% de los entrevistados apuntan que, dicho proceder debe contener como acciones, etapas o fases fundamentales: diagnóstico, elección del modelo o modelos de orientación adecuados, análisis de los recursos tecnológicos disponibles y otros necesarios y evaluación. Es de destacar que, dichas acciones, etapas o fases son coincidentes con la metodología propuesta por Pantoja Vallejo y Campoy Aranda (2004), y se ajustan a la estructura de la orientación, por lo que se consideran estas convenientes para ser asumidas por el Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos en el despliegue y desarrollo de la acción y servicio de orientación.

Conclusiones

Las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen herramientas de gran utilidad para el desarrollo de la acción orientadora y en especial para el servicio de orientación psicopedagógica ofrecido por el Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos.

La investigación desarrollada, con el fin de constatar las consideraciones y experiencias sobre la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la orientación psicopedagógica del Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos, permitió develar la importancia concedida a las TIC y a la preparación de los orientadores para el desarrollo de la acción orientadora.

Los resultados de la encuesta evidencian que los principales usos y herramientas TIC en el servicio de orientación del Gabinete, están vinculados a la evaluación y diagnóstico, investigación, preparación y la socialización e intercambio entre los profesionales; destacándose el uso de las redes sociales y las plataformas de mensajería y aprendizaje como herramientas más utilizadas. Así como, al considerar decisiva la preparación de los orientadores para hacer un uso efectivo de las TIC en orientación, se coincide en que los entrenamientos y cursos son la vía fundamental para elevar la preparación de los profesionales.

Referencias bibliográficas

-
- Anton Miranda, R. A. (2018). *Competencias pedagógicas de los tutores virtuales* [Tesis de Maestría]. Universidad Central de Venezuela.
- Avello Martínez, R. (2015). *Alfabetización digital de los docentes de las escuelas de hotelería y turismo cubanas* [Tesis de Doctorado]. Universidad de Cienfuegos.
- de la Torre Rodríguez, M. (2013). *La virtualidad en el posgrado: Propuesta programática para Ciencias Médicas* [Maestría]. Universidad Central: «Marta Abreu».
- Gonzalo Josserme, R. C. (2020). Orientación educativa y tecnologías uso de recursos digitales, virtuales y tecnológicos en equipos de orientación educativa durante la pandemia. *Orientación y Sociedad*, 20(2), 1-15.
- Granados Romero, J. F. (2017). *La formación continua del docente universitario en la didáctica de los entornos virtuales de aprendizaje* [Doctorado]. Universidad de Cienfuegos.
- Medina Paspuel, Y. F. (2019). *El uso del blog como herramienta para brindar estrategias psicopedagógicas. Un estudio con docentes de la enseñanza superior de la PUCE, Ecuador*. [Informe de Proyecto]. Escola Superior De Educação E Ciências Sociais Instituto Politécnico De Leiria.
- Navarro, L. (2014). *Análisis de las páginas WEB de orientación vocacional de las comunidades autónomas y su relación con la acreditación de las competencias profesionales* [Tesis de Maestría].
- Pantoja Vallejo, A., y Campoy Aranda, T. (2004). *Un modelo tecnológico de orientación universitaria* (Vol. 4).
- Quiñónez Salas, P. S., y Sotomayor Salvador, J. P. (2017). *Proyecto para la creación de una plataforma virtual que integra necesidades de consultoría empresarial con la experiencia de expertos jubilados*. Universidad San Fransisco de Quito.
- Rojas Valladares, A. L., Estévez Pichs, M. A., y Rodríguez Muñoz, R. (2021). Maestría en Educación Mención Orientación Educativa: Una opción para la formación psicopedagógica del docente, en Ecuador. *Revista Conrado*, 17(79), 96-106.